

COMPLICAÇÕES NEUROLÓGICAS RELACIONADAS À HIPÓXIA NEONATAL: UMA REVISÃO NARRATIVA DA LITERATURA

Ciências da Saúde, Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO / 26/08/2023

NEUROLOGICAL COMPLICATIONS RELATED TO NEONATAL HYPOXIA: A NARRATIVE LITERATURE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8311177

Melina Even Silva da Costa¹; Samara Santos Torres²; Paula Emanuely Pereira de Souza³; Carolina Pereira Moreno⁴; Thiago de Sousa Farias⁵; Cristina Limeira leite⁶; Solange Bastos Rocha Queiroz⁷; Susana da Silva Lopes⁸; Bruno Oliveira Paiva⁹; Ariadne Rafaela Nogueira Lima¹⁰; Rannykelly Basilio de Sousa Magalhaes¹¹; Karine Ruas Gonçalves¹²; Damiana Galdino Viana¹³; Lucas Alves Lima¹⁴; Tiago de Araújo Carvalho¹⁵; Joicy dos Santos Silva Rocha¹⁶; Kleyton Pereira de Lima¹⁷; Miriam Delmondes Batista¹⁸.

RESUMO

INTRODUÇÃO: A hipóxia neonatal constitui causa importante de morbidade e mortalidade em recém-nascidos a termo e pré-termo. Esta condição é decorrente da falha do sistema de trocas gasosas, podendo evoluir à síndrome hipóxico-isquêmica, caracterizada por gerar múltiplas alterações no organismo, destacando-se o comprometimento neurológico. **OBJETIVO:** Descrever qual a relação entre a hipóxia neonatal com as complicações neuronal, por meio de

uma revisão de literatura. **MÉTODO:** Trata-se de uma revisão da narrativa da literatura dividida em cinco etapas para a sua realização: definição dos temas, seleção dos critérios de inclusão e exclusão, pesquisas nas bases de dados das plataformas, análise das produções científicas encontradas e seleção das produções científicas. Na coleta foi realizada uma busca bibliográfica por meio de um levantamento de dados na busca de fontes científicas constituídas pelos recursos eletrônicos nas seguintes: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), e na biblioteca eletrônica Scientific Electronic Library On-line (SciELO) e a Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE) publicados no período de 2018 a 2022. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Inicialmente foram encontrados 250 artigos científicos relacionados aos descritores propostos, entretanto com a aplicação dos filtros foi-se reduzido para 42 e ao analisar a relevância dos trabalhos e suas repartições dentro das plataformas foi escolhido oito. a hipóxia intrauterina e asfixia ao nascer é a quarta causa de óbitos perinatais no Brasil e observou-se que a hipóxia neonatal possui forte correlação com o aparecimento de inúmeras doenças neurológicas e neuro motor, devido ao fato do cérebro de um neonato ainda ser muito imaturo e a hipóxia gerada pela falta de adequada perfusão sanguínea pode causar danos na formação de diversas áreas do mesmo. **CONCLUSÃO:** Fica evidente no estudo que melhorar na assistência durante pré-natal e parto auxiliam na redução das intercorrências que podem causar asfixia devido à demora de concluir o parto desencadeando problemas neurológicos, como a epilepsia.

Palavras-chave: Hipóxia Neonatal; Neonatologia; Complicações Neurológicas

ABSTRACT

INTRODUCTION: Neonatal hypoxia is an important cause of morbidity and mortality in term and preterm newborns. This condition results from a failure of the gas exchange system, which can evolve into a hypoxic-ischemic syndrome, characterized by generating multiple alterations in the body, with emphasis on neurological impairment. **OBJECTIVE:** To describe the relationship between neonatal hypoxia and neuronal complications, through a literature review.

METHOD: This is a review of the literature narrative divided into five stages for its

realization: definition of themes, selection of inclusion and exclusion criteria, searches in the databases of platforms, analysis of scientific productions found and selection of productions scientific. In the collection, a bibliographic search was carried out through a data survey in the search for scientific sources constituted by electronic resources in the following: Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS), and in the Scientific Electronic Library Online. line (SciELO) and the Online System for Search and Analysis of Medical Literature (MEDLINE) published from 2018 to 2022. **RESULTS AND DISCUSSION:** Initially, 250 scientific articles were found related to the proposed descriptors, however, with the application of the filters, reduced to 42 and when analyzing the relevance of the works and their distribution within the platforms, eight were chosen. intrauterine hypoxia and asphyxia at birth is the fourth cause of perinatal deaths in Brazil and it was observed that neonatal hypoxia has a strong correlation with the appearance of numerous neurological and neuromotor diseases, due to the fact that the brain of a newborn is still very immature and the hypoxia generated by the lack of adequate blood perfusion can damage the formation of several areas of the same. **CONCLUSION:** It is evident in the study that improved care during prenatal care and delivery help to reduce complications that can cause asphyxia due to the delay in completing the delivery, triggering neurological problems, such as epilepsy

Keywords: Neonatal Hypoxia; Neonatology; Neurological Complications.

1 INTRODUÇÃO

A hipóxia neonatal constitui causa importante de morbidade e mortalidade em recém-nascidos a termo (RNT) e pré-termo (RNPT). Esta condição é decorrente da falha do sistema de trocas gasosas, podendo evoluir à síndrome hipóxico-isquêmica, caracterizada por gerar múltiplas alterações no organismo, destacando-se o comprometimento neurológico. Foram observados vários problemas neurológicos relacionados à hipóxia neonatal, entre eles estavam à diminuição do déficit cognitivo e os distúrbios epiléticos. Isso ocorre porque a falta de oxigênio no cérebro leva à morte dos neurônios deixando assim os neonatos susceptíveis a epilepsia (VELÁSQUEZ, *et al.*, 2014).

O oxigênio é necessário para a existência humana, por isso a carência de oferta de tal elemento pode desencadear inúmeros fatores para o organismo. Com isso, partos que tem a ocorrência de hipóxia neonatal tem um grande índice de recém-nascidos (RN) com diminuição do déficit cognitivo e episódios de distúrbios epilépticos, podendo desencadear danos mais severos, como até mesmo o óbito neonatal. No mundo, essas mortes predominam no período neonatal, com destaque para três causas: prematuridade, hipóxia neonatal e infecções neonatais. Já no Brasil, centros isolados enfatizam a hipóxia neonatal como uma das principais causas da mortalidade neonatal precoce, com variação em sua incidência (JATOBÁ *et al.*, 2019).

Alguns autores relatam em seus estudos que o cérebro de uma criança no primeiro ano de vida é muito imaturo e a hipóxia de poucos minutos já pode provocar um dano enorme aos neurônios. Isso se dá porque ainda há uma imaturidade muito grande do sistema nervoso, o que os deixam mais propensos a adquirir doenças neurológicas (ARAÚJO APQC *et al.*, 2011). Nesse contexto, a Síndrome de West, por exemplo, é um tipo de encefalopatia epiléptica que pode causar atraso no desenvolvimento cerebral de uma forma progressiva e evoluir para problemas psicomotores, e quanto mais demorado se iniciar o tratamento, maior será o número de crises e mais extenso será o dano cerebral (VELÁSQUEZ NH *et al.*, 2014).

Os cuidados oferecidos aos recém-nascidos com hipóxia nas primeiras horas de vida são cruciais na instalação e na progressão da lesão hipóxico-isquêmica. O risco de morte é duas vezes maior à noite do que durante o dia, sendo quatro vezes superior nos casos de asfixia, devido à redução das equipes médica e de enfermagem, além do estado de cansaço (FONSECA *et al.*, 2016).

Estudos apontam que a falta de assistência durante o parto ou a negligência é a principal causa de hipóxia neonatal. A má assistência durante o pré-natal também é um fator de risco, pois é durante essa fase que os planos de parto são descritos, fazendo com que os cuidados e necessidades da parturiente e do RN sejam planejados anteriormente, pois o momento do parto pode resultar em sequelas pelo resto da vida do RN (LEVY *et al.*, 2020).

A realização do pré-natal e um parto dentro do tempo ideal e com cautela para evitar lesões, poderia diminuir o número de crianças com epilepsia. O cuidado é um ponto essencial que não pode ser desprezado, até porque essa criança pode ter que conviver com uma doença a vida toda, e algumas crises de difícil controle, tomando medicações diariamente e muitas vezes sofrendo preconceitos (FONSECA *et al.*, 2016). Com isso, esse estudo tem o objetivo de descrever qual a relação entre a hipóxia neonatal com as complicações neuronal, por meio de uma revisão de literatura.

2 MÉTODO

Trata-se de uma revisão da narrativa da literatura dividida em cinco etapas para a sua realização: definição dos temas, seleção dos critérios de inclusão e exclusão, pesquisas nas bases de dados das plataformas, análise das produções científicas encontradas e seleção das produções científicas. Este tipo de revisão permite compreender o estado da arte de um determinado assunto, sob ponto de vista teórico ou contextual (ELIAS *et al.*, 2012).

Na coleta foi realizada uma busca bibliográfica por meio de um levantamento de dados nas busca de fontes científicas constituídas pelos recursos eletrônicos nas seguintes: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), e na biblioteca eletrônica Scientific Electronic Library On-line (SciELO) e a Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE) publicados no período de 2018 a 2022, utilizando-se dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): hipóxia , sistema nervoso e neonatologia, sob intermédio do operador booleano AND. A coleta dos dados acontecerá no decorrer do mês de março de 2023.

Foram estabelecidos como critérios de inclusão: artigos publicados nos últimos cinco anos, redigidos em português, inglês e espanhol, com textos disponíveis na íntegra. E como critérios de exclusão os textos duplicados e aqueles que não responderam ao objetivo da investigação. Após a aplicação dos critérios de elegibilidade foram elencados os artigos que faram parte da amostra, que serem registrados em ficha própria contendo dados do periódico, autor, título, ano de

publicação, objetivo e resultados para análise dos principais achados que pactuarão com a pesquisa.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inicialmente foram encontrados 250 artigos científicos relacionados aos descritores propostos, entretanto com a aplicação dos filtros foi-se reduzido para 42 e ao analisar a relevância dos trabalhos e suas repartições dentro das plataformas foi escolhido oito.

Durante o trabalho de parto normal as contrações uterinas produzem diminuição do fluxo sanguíneo para a placenta num momento em que o consumo de oxigênio da mãe e do feto está incrementado. A desidratação e a alcalose respiratória por hiperventilação, frequentes neste período, podem também propiciar diminuição do fluxo sanguíneo placentário. A convergência destes fatores considerados normais leva a uma queda da saturação fetal de oxigênio, porém o feto saudável resiste bem a este stress. Desacelerações tardias começam a acontecer quando a paO_2 e a saturação fetal caem abaixo de 20mmHg e 31% respectivamente (OLIVEIRA *et al.*, 2016).

Sabemos por dados da OMS que a hipóxia intrauterina e asfixia ao nascer é a quarta causa de óbitos perinatais no Brasil e observou-se que a hipóxia neonatal possui forte correlação com o aparecimento de inúmeras doenças neurológicas e neuro motor, devido ao fato do cérebro de um neonato ainda ser muito imaturo e a hipóxia gerada pela falta de adequada perfusão sanguínea pode causar danos na formação de diversas áreas do mesmo (JATOBÁ *et.al.*, 2019; OMS, 2022).

A apresentação clínica desses danos tende a aparecer ainda nas primeiras 24 horas de vida, sendo os sintomas mais frequentes: o RN fica comatoso, com respiração irregular ou periódica, hipotônico e com motilidade espontânea ausente. Os reflexos arcaicos abolidos ou hipoativos e reage pouco ou nada a estímulos dolorosos e as crises convulsivas podem acontecer já nas primeiras horas. Os fatores de risco que levam a essa isquemia neonatal são diversos, dentre esses, os mais listados foram: cesariana emergente com parto de risco,

presença elevada de mecônio no líquido amniótico, deslocamento da placenta e traumas durante o parto (GHOSH, 2017).

4 CONCLUSÃO

A literatura que a hipóxia neonatal principal causa de danos encefálicos e sequelas neurológicas, responsáveis pelo desenvolvimento de disfunções motoras, sensoriais e cognitivas, com alto custo individual, familiar e social. As sequelas neurológicas podem variar, sendo consideradas graves, como: distúrbios comportamentais, déficits cognitivos, de atenção, de aprendizagem ou hiperatividade. Fica evidente no estudo que melhora na assistência durante pré-natal e parto auxiliam na redução das intercorrências que podem causar asfixia devido à demora de concluir o parto desencadeando problemas neurológicos, como a epilepsia.

REFERÊNCIAS

ELIAS, C.S.R; SILVA, L.A; MARTINS, M.T.S; RAMOS, N.A.P; SOUZA, M.G.G, HIPÓLITO, R.L. Quando chega o fim? Uma revisão narrativa sobre terminalidade do período escolar para alunos deficientes mentais. SMAD. **Revista Eletrônica Saúde Mental Álcool e Drogas**. V.8,n.1, p.48-53, 2012.

FONSECA, G.S; MORORÓ, D.D.S; MEDEIROS, Y.K.F et al. Epidemiological aspects of refractory epilepsy in pediatric hospital. **Journal of Nursing UFPE online**, v.10, n.3, p.1466-73, 2016

GHOSH, S., TRAN, L.; SHUSTER, J. J.; & ZUPANC, M. L. Therapeutic hypothermia for neonatal hypoxic ischemic encephalopathy is associated with short-term reduction of seizures after discharge from the neonatal intensive care unit. **Child's Nervous System**, v.33, n.2, p. 329-335, 2017

JATOBÁ, J. N. P., DE MORAIS CARDOSO, C. M., HORTA, T. P., SILVA, F. E., DE OLIVEIRA ROCHA, M. F., CARDOSO, D. S., & DA SILVA JÚNIOR, R. F. Hipóxia neonatal e ocorrência do diagnóstico de epilepsia na infância: uma revisão sistemática. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v.26, e1136-e1136, 2019

LEVY, M., LEV, D., LEIBOVITZ, Z., KASHANIAN, A., GINDES, L., TAMARKIN, M; HARATZ, K. K. Periventricular pseudocysts of noninfectious origin: Prenatal associated findings and prognostic factors. **Prenatal diagnosis**, v.40, n.8, p. 931-941, 2020

OLIVEIRA, R.R; MELO, E.C; NOVAES, E.S; FERRACIOLI PLRV; MATHIAS, T.A.F. Factors associated to caesarean delivery in public and private health care systems. **Rev Esc Enferm USP**. v.50, n.5, p.733-40, 2016

Organização Mundial da Saúde (OMS). Classificação de doenças [Internet]. Genebra: OMS; 2022; [acesso em 2023 mar 02]. Disponível em: <https://www.who.int/classifications/icd/en/>

VELÁSQUEZ, N.H; BORJAS, I.L.; MATOS, A.A. Evaluación neurológica en recién nacidos con asfixia al nacer. **Correo Científico Médico de Holguín**, v.18,n.3, p. 457-68.

¹Enfermeira formada pela Universidade Regional do Cariri-URCA. Juazeiro do Norte-CE

²Enfermeira formada pela Faculdade de Imperatriz-FACIMP

³Graduanda em Enfermagem pela Universidade Regional do Cariri – URCA. Crato-CE

⁴Graduanda em Medicina pela Fundación Héctor Alejandro Barcelo. Portugal

⁵Graduando em Enfermagem pelo Centro Universitário do Maranhão (CEUMA). Imperatriz -MA

⁶Enfermeira pela Universidade Unidade de Ensino Superior do Sul do Maranhão (UNISULMA). Imperatriz – MA

⁷Enfermeira formada pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). São Luiz-MA

⁸Pedagoga formada pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Boa Esperança – FAFIBE. Boa Esperança – MG

⁹Psicólogo formado pelo Centro Universitário do Maranhão (CEUMA). Imperatriz -MA

¹⁰Graduanda de Enfermagem pela Faculdade Anhanguera Imperatriz.
Imperatriz- MA

¹¹Graduanda em Enfermagem pela Universidade Regional do Cariri – URCA.
Crato-CE

¹²Graduanda em Medicina pela Faculdade Dinâmica Vale do Piranga. Pte. Nova –
MG

¹³Graduanda em Enfermagem pela Universidade Regional do Cariri – URCA.
Crato-CE

¹⁴Graduando em Enfermagem pela Universidade Regional do Cariri – URCA.
Crato-CE

¹⁵Graduando em Enfermagem pelo Instituto de Ensino Superior do Sul do
Maranhão (UNISULMA). Imperatriz -MA

¹⁶Graduanda em Enfermagem pela Centro Universitário Jorge Amado. Salvador-
BA

¹⁷Enfermeiro formada pela Universidade Regional do Cariri-URCA. Cariri-CE

¹⁸Enfermeira formada pela Faculdade de Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte-CE

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte

de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil